

Ю.С. Сватова // Менеджмент качества. – 2018. – № 3. – С. 202-208.

12. Способы оценки системы управления качеством [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://molotokrus.ru/sposoby-otsenki-sistemy-upravleniya-kachestvom/>. – (Дата обращения: 05.03.2022).

13. Сыроежкин И.М. Совершенствование системы показателей эффективности и качества / И.М. Сыроежкин. – М.: Экономика, 1980. – 192 с.

14. Шваб К. Автобиография [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nezavisim.tv/eksperty/503.html>. – (Дата обращения: 01.03.2022).

15. Эпоха финансиализации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://alex-rozoff.livejournal.com/89138.html>. – (Дата обращения: 01.03.2022).

УДК 656.13.032

DOI 10.5281/zenodo.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ЛЁГКИЙ С.А.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
транспортных технологий**

**автомобильно-дорожного института
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

Горловка, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Анализ существующих систем управления ценообразованием и затратами предприятий, процесса установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, представленного как объект управления, применение системного и кибернетического подходов позволили разработать модель системы управления процессом установления тарифов на услуги этого вида транспорта, которая отражает её состав и структуру. Предложенная модель позволит автотранспортным предприятиям сформировать собственную систему управления процессом установления тарифов на перевозку пассажиров, а также управленческие решения по контролю и обеспечению оптимального тарифа для достижения положительных финансовых результатов и повышения конкурентоспособности.

Ключевые слова: *пассажир, тариф, система управления, структура, цикл управления, блок, функция, связь*

DEVELOPMENT OF A MANAGEMENT SYSTEM FOR THE PROCESS OF SETTING TARIFFS FOR PASSENGER CARRIAGE BY ROAD TRANSPORT

LEGKII S.A.,

**Ph. D in Economics, Associate Professor, Associate
Professor of department « Transport
technologies»**

Automobile and Highway Institute

**SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Gorlovka, Donetsk People's Republic**

Abstract. An analysis of the existing pricing and cost management systems for enterprises, the process of setting tariffs for the transportation of passengers by road transport, presented as an object of management, the use of systemic and cybernetic approaches, made it

possible to develop a model of the management system for the process of setting tariffs for services of this type of transport, which reflects its composition and structure. The proposed model will allow motor transport enterprises to form their own system for managing the process of setting tariffs for passenger transportation, as well as management decisions to control and ensure the optimal tariff to achieve positive financial results and increase competitiveness.

Keywords: *passenger, tariff, control system, structure, management cycle, block, function, connection*

Актуальность. На современном этапе развития рынок транспортных услуг характеризуется резкими изменениями конъюнктуры, появлением всё новых запросов и повышением требований потребителей к оказываемым услугам, ростом цен на эксплуатационные материалы, что приводит к ухудшению конкурентного положения предприятий автомобильного транспорта. Одним из способов решения этой проблемы является использование эффективного процесса установления тарифов, позволяющего устанавливать экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров, обеспечивающие предприятиям необходимый уровень конкурентоспособности, желательную прибыльность и экономическую независимость. В свою очередь для повышения эффективности процесса установления тарифов необходимо управление, которое предусматривает создание системы, состоящей из управляющей и управляемой подсистем. Поэтому проблема разработки системы управления процессом установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом является весьма актуальной.

Анализ последних исследований и публикаций. Проведенный анализ последних исследований и публикаций [1-6] позволил сделать вывод, что учёные, которые занимаются вопросами установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, не имеют единого подхода к составу и структуре системы управления этим процессом.

Причина этого заключается в том, что учёные в своих работах приводят процессы установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, которые различаются между собой как по составу, последовательности и содержанию этапов, так и по применяемому инструментарию анализа факторов, методикам расчётов отдельных элементов тарифа, составу учитываемых факторов, применяемым стратегиям и тактикам и т.д. Всё это затрудняет создание единой системы управления процессом установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

Учёные, занимающиеся непосредственно вопросами управления ценообразованием промышленных предприятий [7, 8], также не имеют единого взгляда на состав и структуру системы управления ценообразованием этих предприятий по аналогичным причинам.

В сфере управления затратами промышленных предприятий вопросами создания системы управления затратами занимались авторы [9, 10].

Так, М.С. Кузьмина, Б.Ж. Акимова [9] в своей работе приводят методологию управления затратами предприятия, этапы построения системы управления затратами, раскрывают сущность и содержание анализа и контроля в этой системе.

Эти авторы считают, что построение системы управления затратами предприятия должно состоять из следующих этапов:

1. Разработка учётной политики и регламентов для проведения процедур планирования и прогнозирования затрат, их учёта, анализа и контроля, форматов управленческой отчётности, выбор метода калькулирования себестоимости.

2. Сбор всей возможной информации о затратах на предприятии – стоимостные (цены на ресурсы, ставки оплаты труда и т.п.) и операционные (расходные

коэффициенты, нормативы затрат времени, характеристики выполненной работы) характеристики бизнеса.

3. Выявление важных и контролируемых затрат.

4. Подробное изучение каждой статьи расходов.

5. Анализ и контроль.

В.А. Немченко [10] в своей работе описывает взаимодействие функций и способов управления затратами на предприятии и предлагает разработанную систему управления затратами на предприятии, представленную на рис. 1.

Рис. 1. Система управления затратами на предприятии [10]

Однако представленные системы управления затратами предприятий являются очень общими, не содержат чёткого выделения ни объекта, ни субъекта при управлении затратами, отображают не все функции субъекта управления. Кроме этого, они не могут быть использованы для управления процессом установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, потому что они не учитывают специфику формирования тарифов на перевозку пассажиров этим видом транспорта.

Цель статьи – формирование состава и структуры системы управления процессом установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

Изложение основного материала исследования. Формирование состава и структуры системы управления процессом установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом будем осуществлять с применением системного и кибернетического подходов. В соответствии с системным подходом [11] мы будем представлять систему управления процессом установления тарифов как целостную совокупность элементов, свойство которой определяется характеристиками этих элементов, связями между ними и окружающей средой. В соответствии с кибернетическим подходом [12] мы будем представлять систему управления процессом установления тарифов как совокупность этих элементов, объединённых прямой и обратной связью в управляющую и управляемую подсистемы.

Систему управления процессом установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом представим как взаимосвязь (взаимодействие) двух циклов управления: элементарного и расширенного. Эти циклы различаются между собой уровнями управления (стратегическим, тактическим и оперативным) [13; 14].

Расширенный цикл определяет стратегический и тактический уровень управления и соответствует управлению процессом установления тарифов на

автотранспортном предприятии в целом. Элементарный цикл определяет оперативный уровень управления и отвечает за управление отдельными процессами формирования (установления) тарифа на перевозку пассажиров. Поэтому расширенный цикл управления отвечает уровню руководства предприятия, его служб, отделов, а элементарный цикл – уровню работников этих служб и отделов.

Объект при управлении процессом установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом состоит из следующих подпроцессов: 1) маркетинговые исследования рынка; 2) установление типа рынка; 3) определение потребительской ценности услуги; 4) определение экономической ценности услуги; 5) определение тарифа с учётом потребительской и экономической ценностей услуги; 6) учёт влияния конкуренции; 7) установление тарифной стратегии; 8) установление окончательного тарифа [15]. Управление этими процессами осуществляется субъектом управления – управляющей подсистемой.

Исходя из этого, взаимосвязь расширенного и элементарного циклов управления можно представить в следующем виде (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь расширенного и элементарного циклов управления процессом установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом

С целью выполнения функций управления (разработки управленческого решения о воздействии на объект управления, передачи управляющих воздействий исполнительному органу объекта управления и обеспечении их реализации, сбора и обработки данных и подготовки необходимой информации о состоянии объекта управления), установления их содержания и связей между ними на каждом уровне системы управления (расширенный и элементарный циклы) рекомендуется обособить следующие блоки функций: решающий; преобразующий; информационно-контрольный [13; 14].

В решающем блоке выполняются следующие функции: формирование системообразующих элементов предприятия (целей объектов, показателей

деятельности и т.д.); анализ, прогноз и оценка состояния объектов; разработка стратегии управления; установление ограничений и необходимых результатов.

Преобразующий блок предполагает выполнение таких функций, как структуризация задач процессов, распределение задач, ресурсов, формирование норм и правил функционирования, выбора форм управления, организации, регулирования, координации воздействий, а также их мотивирование.

Информационно-контрольный блок отвечает за следующие функции: сбор, обработка и накопление данных об объекте управления; контроль над состоянием объекта управления.

В информационно-контрольном блоке сигналы обратной связи от объекта управления преобразовываются в данные о его функционировании и поступают в решающий блок для принятия управленческого решения. Далее управленческое решение поступает в преобразующий блок, в котором приобретает действительную форму и передаётся органу, который выполняет это решение.

В общем виде разработанная система управления процессом установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом представлена на рис. 3.

Решающий блок расширенного цикла предполагает проведение анализа рынка, установление цели тарифной политики, разработку стратегии тарифообразования и анализ процесса тарифообразования.

На основании результатов анализа рынка (установление типа рынка и стратегии позиционирования) и процесса тарифообразования устанавливаются цели тарифной политики. Они представляют собой желаемое состояние, идеальный мысленно предвосхищаемый результат деятельности, предмет устремления [16]. Основная цель управления процессом установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом заключается в получении планируемой прибыли, улучшении финансовых показателей работы предприятия и повышении уровня его конкурентоспособности [15]. Целями тарифной политики являются цели, основанные на сбыте, на получении прибыли, на сохранении рыночного положения [2].

Выполнения поставленных целей предполагает разработку стратегии тарифообразования, которая отображает способ достижения целей тарифной политики в долгосрочном периоде. В этом случае стратегия тарифообразования представляет собой основные направления, мероприятия и методы, с помощью которых может быть достигнута определённая цель тарифной политики предприятия, это долго- и среднесрочные решения по установлению и изменению тарифов, выбор фирмой возможной динамики изменения тарифов в рыночных условиях [17]. Сущность этого процесса заключается в установлении вида применяемой стратегии тарифообразования (основанной на затратах, основанной на спросе, основанной на конкуренции, премиальной, нейтральной, ценового прорыва) и соответствующего ей уровня тарифа; планировании и описании работ по реализации стратегии тарифообразования; определении последовательности, конкретных сроков выполнения работ по реализации стратегии и ответственных исполнителей. Разработка стратегии тарифообразования осуществляется с учётом типа рынка, уровня потребительской и экономической ценностей услуги, тарифов и качества услуг конкурентов [18], а также результатов анализа процесса тарифообразования.

При этом анализ процесса тарифообразования предполагает анализ динамики и причин изменения величины потребительской и экономической ценностей услуги и их влияния на величину тарифа, анализ влияния тарифов и уровня качества услуг конкурентов на величину тарифа собственной услуги, анализ влияния на тариф дополнительных факторов, не учтённых при его установлении. Указанный анализ выполняется на основе результатов контроля реализации стратегии тарифообразования и информации, полученной от информационно-контрольного блока элементарного цикла.

Рис. 3. Система управления процессом установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом

В преобразующем блоке расширенного цикла реализуются функции организации и координации работ по реализации стратегии тарифообразования, а также функция мотивации реализации этой стратегии. Организация работ по реализации стратегии тарифообразования предусматривает деление работ между исполнителями, ответственными за каждый из процессов тарифообразования.

Координация работ предполагает обеспечение единой направленности, согласованности действий всех исполнителей, установление рациональных связей между ними при реализации стратегии тарифообразования. Мотивация реализации стратегии тарифообразования заключается в разработке и внедрении мероприятий по стимулированию исполнителей, направленных на повышение уровня их заинтересованности в эффективном выполнении поставленных перед ними задач.

Информационно-контрольный блок расширенного цикла предполагает сбор, накопление и систематизацию информации, а также осуществление контроля над реализацией стратегии тарифообразования. В системе управления процессом установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом контроль реализации стратегии является элементом обратной связи, который определяет эффективность (правильность) выбранной стратегии тарифообразования. При изменении типа рынка, уровня потребительской и экономической ценностей услуги, тарифов и качества услуг конкурентов стратегия тарифообразования становится неэффективной, что требует изменения её вида. Поэтому контроль предусматривает определение типа рынка, сопоставление запланированного и фактического уровней потребительской и экономической ценностей услуги, сопоставление тарифа и качества собственной услуги с тарифами и качеством конкурентов. На основании результатов контроля определяется правильность выбора вида применяемой стратегии тарифообразования и соответствующего ей уровня тарифа, согласно рекомендациям, приведенным в работе [18].

Решающий блок элементарного цикла предусматривает планирование работ ответственным за выполнение отдельных процессов тарифообразования. Планирование работ осуществляется в соответствии с управленческими решениями по организации и координации работ по реализации стратегии тарифообразования.

Полученные результаты планирования работ поступают в преобразующий блок элементарного цикла с целью организации, координации и мотивации выполнения процессов тарифообразования.

Информационно-контрольный блок элементарного цикла предполагает сбор, накопление и систематизацию информации о результатах выполнения отдельных процессов тарифообразования (информация, необходимая для установления типа рынка, уровня потребительской и экономической ценностей услуги, информация о тарифах и качестве услуг конкурентов) и проведение контроля над выполнением процессов тарифообразования.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Сформированы состав и структура системы управления процессом установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в которой функции управления осуществляются на расширенном и элементарном циклах в виде следующих блоков: решающего, преобразующего и информационно-контрольного. Данная система позволит сформировать тариф на перевозку пассажиров, позволяющий предприятиям получать максимальные финансовые результаты, высокий уровень конкурентоспособности. Дальнейшие исследования будут направлены на разработку отдельных элементов (функций) системы управления процессом установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

Список использованных источников

1. Никитина А.Н. Совершенствование тарифной политики в сфере городских пассажирских перевозок на автомобильном транспорте: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А.Н. Никитина. – Ростов н/Д., 2013. – 176 с.
2. Легкий С.А. Формування тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.04 / С.А. Легкий. – Харків, 2013. – 214 с.
3. Мохова В.Г. Формирование и регулирование тарифов на пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городских агломерациях: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / В.Г. Мохова. – Москва, 2008. – 168 с.
4. Сунина М.Г. Совершенствование пассажирских тарифов на городском автотранспорте: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / М.Г. Сунина. – Новосибирск, 2006. – 152 с.
5. Воробьёва М.В. Совершенствование механизма формирования тарифов автомобильного транспорта на пассажирских перевозках: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / М.В. Воробьёва. – Нижний Новгород, 2004. – 243 с.
6. Вакуленко К.Є. Управління міським пасажирським транспортом: навчальний посібник / К.Є. Вакуленко, К.В. Доля. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 257 с.
7. Костевич Н.О. Управління ціною як фактором підтримання конкурентоспроможності підприємства: дис. ... канд. экон. наук: 08.06.01 / Н.О. Костевич. – Київ, 2001. – 180 с.
8. Безкоровайна С.В. Управління ціновою політикою підприємства: дис. ... канд. экон. наук: 08.06.01 / С.В. Безкоровайна. – Київ, 2005. – 175 с.
9. Кузьмина М.С. Управление затратами предприятия (организации): учебное пособие / М.С. Кузьмина, Б.Ж. Акимова. – М.: КНОРУС, 2015. – 320 с.
10. Немченко В.А. Формирование системы управления затратами на предприятии / А.В. Немченко // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2009. – № 8 (58). – С. 109-112.
11. Пивнев Е.С. Теория управления: учебное пособие / Е.С. Пивнев. – Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2005. – 246 с.
12. Кобринский Н.Е. Экономическая кибернетика: учебник / Н.Е. Кобринский, Е.З. Майминас, А.Д. Смирнов. – М.: Экономика, 1982. – 408 с.
13. Удовиченко Е.Т. Комплексные автоматизированные системы управления качеством: (Методы и средства проектирования) / Е.Т. Удовиченко, Ю.И. Койфман, Ю.А. Банин. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 192 с.
14. Шинкаренко В.Г. Маркетинговая деятельность автотранспортного предприятия: учебное пособие / В.Г. Шинкаренко. – Харьков: Из-во «Мадрид», 2013. – 596 с.
15. Лёгкий С.А. Объект управления тарифообразованием на услуги пассажирского автомобильного транспорта / С.А. Лёгкий // Менеджер. Научный журнал. – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – № 3 (81). – С. 184-189.
16. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. / Б.А. Райсберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 512 с.
17. Данілова Л.Л. Ціноутворення та маркетингова цінова політика: навчальний посібник / Л.Л. Данілова, С.В. Петровська. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 130 с.
18. Легкий С.А. Вибір цінової стратегії залежно від типу ринку послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом / С.А. Легкий // Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. Серія «Економіка». Т. 21 – Дніпропетровськ: ДНУ, 2013. – Вип. 7 (4). – С. 92-98.